

PLANES DE MITIGACIÓN DE HUELLA DE CARBONO PARA EL SECTOR AGRÍCOLA COLOMBIANO APOYADO EN PLANIFICACIÓN AUTOMÁTICA

José Adrián Alvarado Imbachi¹, Angela Rodríguez-Vivas²

^{1,2}*Facultad de Ingenierías, Corporación Universitaria Comfacaucá, Cl 4 N° 8-30 Centro Histórico, Popayán-Colombia*

Resumen — A nivel mundial hay preocupación por la intensificación del calentamiento global, al cual, entre muchos otros factores, contribuye las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), conocido como huella de carbono. Específicamente las actividades agrícolas aportan aproximadamente un 13,5% a las emisiones mundiales de GEI. En Colombia, la economía es fuertemente movida por el sector agrícola. Si bien, algunos investigadores del país han adelantado estudios sobre estimación y/o mitigación de huella de carbono en cultivos de productos específicos (arroz, caña de azúcar, flores, etc.), no se ha experimentado hasta el momento el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) para apoyar los procesos que conlleva dicha estimación y/o mitigación. En este proyecto se aplicará la rama de la IA conocida como Planificación Automática (AP, *por sus siglas en inglés*) para crear planes de mitigación de huella de carbono generada por actividades agrícolas en Colombia. Para esto, es necesario parametrizar las actividades emisoras de GEI y las acciones asociadas a estrategias de mitigación de tal manera que se convierta en un sistema referente para cultivos en Colombia, agnóstico al producto agrícola.

Palabras Clave — Inteligencia Artificial, Mitigación Huella de Carbono, Sistema de Transición de Estados, Planificación Automática, Grafo de Estados.

Abstract— Worldwide, there is concern about the intensification of global warming, to which, among many other factors, greenhouse gas emissions (GHG), known as the carbon footprint, contribute. Specifically, agricultural activities contribute approximately 13.5% to global GHG emissions. Colombian economy is strongly driven by the agricultural sector. Although some researchers in the country have carried out studies on estimating and/or mitigating the carbon footprint in specific products crops (rice, sugar cane, flowers, etc.), the use of carbon footprint technologies has not been experimented with so far, *i.e.*, the use of Artificial Intelligence (AI) to support the processes involved in said estimation and/or mitigation. In this project, the branch of AI known as Automatic Planning (AP) will be applied to calculate mitigation plans for the carbon footprint generated by agricultural activities in Colombia. For this, it is necessary to parameterize the GHG-emitting activities and the actions associated with mitigation strategies in such a way that it becomes a reference system for crops in Colombia, agnostic to the agricultural product.

Keywords— Artificial Intelligence, Carbon Footprint Mitigation, State Transition System, Automates Planning, States Graph.

1 - Introducción

¹Contacto: Angela Rodríguez-Vivas, arodriguez@unicomfacauca.edu.co

El sector agrícola es uno de los ejes económicos que mueve a Colombia, siendo la principal fuente de ingresos del territorio rural (DVA Go Further, 2023) (Junguito, 2022). Según el Banco de la República, entre los principales productos en la economía del país están las oleaginosas, el café, el algodón, el cacao, la caña de azúcar, el banano, el arroz, el maíz, la papa y las flores (Vargas Gaitán, 2016); todos ellos en niveles de producción intensivos con demandas estrictas en tiempo y cantidad que conducen al abuso de agua, fertilizantes, electricidad y al incremento de residuos. Consecuentemente, las actividades para su producción incrementan la huella de carbono, entendida como la medida del impacto de todos GEI en el medio ambiente producidos por nuestras actividades (individuales, colectivas, eventuales y de los productos), siendo el principal el dióxido de carbono (CO₂).

Particularmente, las actividades agrícolas contribuyen con el 13,5% de las emisiones de GEI a nivel mundial (Andrade, Segura, & Varona, 2015). Por tal motivo, la determinación y reducción de la huella de carbono en este sector se ha convertido en una prioridad para los gobiernos de las naciones. Estimar la huella de carbono de un producto agrícola implica trazar el límite del análisis, seleccionar metodologías de cuantificación, escoger datos aceptables, y factores de emisión apropiados (Puche, De León, López, Urdaneta, & Sánchez, 2022).

En Colombia, ciertos estudios han estimado la huella de carbono de las actividades asociadas a la producción de arroz (Meneses, Velásquez, & Bautista, 2014), caña de azúcar (Andrade, Segura, & Varona, 2015), flores (Fernandez & Montoya, 2014), y silvicultura (Mesa, Piedrahíta, & Garzón, 2022) recopilando datos de las actividades emisoras de CO₂ (entre otros GEI) de la cadena de producción y distribución del cultivo a partir de estudios de campo, cuestionarios y entrevistas, en un determinado sitio geográfico del país. Estos estudios carecen de escalabilidad toda vez que, al realizarse de forma manual, la recopilación de datos está sesgada a un producto particular. Esto anula la posibilidad de replicar o adaptar el proceso de medición de la huella de carbono hacia otras líneas de producción agrícola. Así mismo, los planes de mitigación propuestos son estáticos y limitados.

Ante el reto, hay estudios reportados dentro y fuera de nuestro país que establecen que la IA puede apoyar la reducción en la emisión de GEI a través del monitoreo y el seguimiento de los efectos generados en el cambio climático por el uso desmedido de energía (Wolf, y otros, 2022), hasta la implementación de mejores maneras de compartir información con los consumidores. En este sentido, es latente la necesidad de transformar los procesos de estimación y generación de planes de mitigación de GEI en el sector agrícola colombiano apoyándolos en tecnologías de IA. La explotación de la rama de la IA conocida como AP permitiría diagnosticar las emisiones, lo cual, no sólo se enfoca en medir la huella de carbono, sino en clasificar las fuentes de emisión y su proyección en el tiempo para poder ser adaptados a diferentes contextos y con ello generar planes de mitigación pertinentes en diferentes líneas de producción agrícola.

Teniendo en cuenta este contexto, la pregunta planteada en la presente investigación es: ¿Cómo apoyar el cálculo de planes de mitigación de huella de carbono generada por actividades agrícolas en Colombia a través de tecnologías de IA?

2 - Estado del Arte

2.1 Marco conceptual

Huella de Carbono

Se define Huella de Carbono como un medio útil para estimar el impacto de un sistema de producción en el cambio climático. Este indicador ambiental es la suma de las emisiones de GEI causadas directa o indirectamente por un individuo, organización, evento o producto durante su ciclo de vida. A su vez, GEI se define como un fenómeno por el cual ciertos gases, como el CO₂, retienen parte de la energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar (Romero Gámez & Suárez Rey, 2014) (Andrade, Campo, & Segura, 2014) (Parliamentary Office of Science and Technology POSTNOTE, 2006)

La huella de carbono de productos o servicios se obtiene mediante la medición de las emisiones de GEI que se generan en la cadena de producción, desde la obtención de materias primas hasta el tratamiento de residuos, pasando por la manufacturación y el transporte. A través de su análisis, las organizaciones pueden reducir los niveles de contaminación mediante un cálculo estandarizado de emisiones que tienen lugar durante los procesos productivos (Asociación Española para la Calidad). En el sector agrícola las emisiones de GEI, HC, son generadas principalmente por fertilizantes, agroquímicos y combustibles (Puche, De León, López, Urdaneta, & Sánchez, 2022).

Planificación Automática

AP es una rama de la IA que explora cómo utilizar técnicas autónomas para resolver problemas de planificación y programación (Ghallab, Nau, & Traverso, Automated planning and acting, 2016). Un *problema de AP* es aquel en el que existe un estado inicial (situación del mundo real), que deseamos convertir en un estado objetivo –o deseado– mediante la aplicación de un *plan*. Un *plan* en AP es un conjunto ordenado de posibles acciones calculadas automáticamente por un *planificador de IA* (Ordonez, Caicedo, Villota, Rodríguez-Vivas, & Fonseca, 2022). La Figura 1 representa el concepto de un *problema de AP* donde el *dominio del problema de AP* (Σ) generaliza el *problema*, y la *instancia del problema AP* describe una situación particular de tal *dominio del problema de AP* (Σ) a través de sus estados inicial (s_0) y objetivo (S_g).

Figura 1: Funcionamiento de un Planificador de IA

Grafo

Un grafo es una colección de vértices - *también llamados nodos* - y aristas - *también llamadas arcos* - que unen estos vértices. Formalmente, un grafo es una pareja de conjuntos $G = (V, A)$, donde V es el conjunto de vértices, y A es el conjunto de aristas. Este último es un conjunto de pares de la forma (u, v) tal que $u, v \in V$. En teoría de grafos, la forma de las aristas no es relevante, sólo importa a qué vértices están unidas, la posición de los vértices tampoco importa (anonymus, 2006)

Gráficamente los vértices se representan por pequeños círculos o puntos sobre un plano, y las aristas por líneas o flechas, con el objetivo de unir los vértices. Las aristas pueden ser orientadas o no. La Figura 2 representa un grafo con 6 nodos y 7 aristas que unen dichos nodos. Este grafo es conocido como grafo no dirigido.

Figura 2. Grafo no dirigido

2.2 Marco Teórico

Medida de la HC

Según (CARBON NEUTRAL +, 2022), existen distintos tipos de GEI, entre los que se encuentran en mayor proporción en la atmósfera: Dióxido de carbono (CO_2), Metano (CH_4) y Óxido nitroso (N_2O). La estructura química de cada uno de estos gases hace que puedan absorber más o menos calor del sol. Esta capacidad de absorber calor del sol se

denomina potencial de calentamiento global (PCG). Como forma de medición estandarizada, la HC se mide en gramos de dióxido de carbono equivalentes (gCO2 eq) donde g: gramos, CO2: dióxido de carbono, eq: equivalente(s). Esta unidad permite cuantificar el impacto ambiental de todos los GEI en un único indicador. Los gramos de CO2 equivalente se calculan de la siguiente forma:

$$gCO2eq = (gCO2) * PCG (CO2) + (gCH4) * PCG(CH4) + (gN2O) * PCG(N2O)$$

Otra forma de calcular HC según su clasificación de Alcances es:

Alcance 1 - Emisiones directas.

Alcance 2 - Emisiones indirectas.

Alcance 3 - Emisiones indirectas fuera de los límites de la empresa.

$$gCO2eq = Fe * A$$

gCO2eq – Huella de Carbono

Fe – Factor de emisión

A – Actividad

Metodologías de HC y certificación:

Las fórmulas y factores de emisión anteriormente mencionados parten de un conjunto de normas, esquemas, sistemas y metodologías de cálculo de HC. La mayoría utiliza como base de cálculo los lineamientos y fórmulas desarrolladas por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). Los siguientes estándares constituyen las principales metodologías de cálculo de HC:

- a. GHG Protocol (World Resources Institute (WRI) & World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 1998).
- b. ISO 14.064/67 (International Organization for Standardization, 2006).
- c. PAS 2050/2060 (British Standards Institution (BSI), Carbon Trust y Defra (Department for Environment Food and Rural Affairs), 2010).

Modelo de Planificación Automática

Un *problema* de AP se define como un Sistema de Transición de Estados (Ghallab, Nau, & Traverso, 2016). En este sentido, el *dominio de problema* AP modela el entorno como $\Sigma = (S, A, \gamma)$, donde S, A y γ denotan el conjunto finito de estados $S = \{s_1, s_2, s_3, \dots\}$, el conjunto finito de acciones $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ y la función de transición de estado $\gamma : S \times A \rightarrow 2^S$. Así, una *instancia de problema* AP se define formalmente como (Σ, s_0, S_g) , donde $s_0 \in S$ es el estado inicial y $S_g \subset S$ es el estado objetivo o conjunto de estados objetivo (también denominado objetivo de AP). Un planificador de IA como Dino (Piotrowski, Fox, Long, Magazzeni, & Mercurio, 2016) o ENHSP (Scala, Haslum, & Thiébaux, 2016), calcula una secuencia acciones $[a_x, a_y, \dots, a_p]$, tales que $a_x, a_y, \dots, a_p \in A$, que se pueden aplicar al dominio dando como resultado transiciones de estados $[s_0, s_x, \dots, s_p]$ tal que $s_p \in S_g$. La secuencia de acciones $[a_x, a_y, \dots, a_p]$ es el *plan* (Ghallab, Nau, & Traverso, Automated planning and acting, 2016) (Nau, 2007) (Russell, Norving, & Pearson, 2009). El lenguaje utilizado para representar en la práctica *dominios de problemas* AP e *instancias de problemas* AP es PDDL (Planning Domain Definition Language) (Ghallab, y otros, 1998).

Grafo de Estados en Planificación Automática

Un problema de planificación puede ser descrito como un problema de búsqueda en grafos que inicia en el estado inicial y, aplicando una por una acciones disponibles, se genera una transición de estados hasta llegar al estado objetivo. En AP esto se conoce como búsqueda en el espacio de estados (Guzmán Luna, 2003).

Figura 3: Espacio de Estados

Como lo muestra la Figura 3, en el espacio de estados de AP, o *grafo de estados*, cada vértice representa una situación particular del dominio, y cada arista que une dos vértices representa la aplicación de una acción. De este modo, el camino hasta el estado objetivo constituye el plan de acción para resolver el problema. Los planes obtenidos como resultado de una búsqueda en un espacio de estados son ordenados, en el sentido de que dos acciones se encuentran ordenadas entre sí formando una única secuencia así como se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Camino de Nodos Consecutivos

PDDL

PDDL (*Planning Domain Definition Language*) es un lenguaje centrado en la acción que surgió en 1998 por Drew McDermott (Drew, 2000). Es una estandarización simple de sintaxis para expresar esta semántica familiar de acciones, utilizando condiciones previas y posteriores para describir la aplicabilidad y los efectos de las acciones. La sintaxis de PDDL está inspirada en Lis basada en STRIPS (Fikes RE, Nilsson NJ, 1971) y ADL (Pednault EPD, 1987).

PDDL soporta dos tipos de ficheros: uno con la definición general del dominio del problema (domain) y otro con los elementos específicos de un problema concreto (problem-instance). Se entiende por dominio el conjunto de tipos de objetos que encontramos, los predicados o funciones, y las acciones posibles en el entorno del problema. La instancia de problema define los objetos concretos, el estado inicial (qué predicados son ciertos en el estado inicial), y el objetivo (los predicados que queremos que sean ciertos, y para los que necesitaremos realizar una serie de acciones). El

resultado será una secuencia de acciones (expresadas en la misma nomenclatura PDDL, con parámetros instanciados) ordenada (algunas acciones pueden realizarse al mismo tiempo, al no existir conflicto entre ellas, o que pueden realizarse en un orden distinto) que al ser aplicadas trasladan al sistema del estado inicial al estado objetivo. En algunos casos no puede ser posible conseguir el objetivo, en ese caso el planificador debe indicarlo.

2.3 Trabajos Relacionados con Huella de Carbono Generada por Actividades Agrícolas

Estimación

En Ecuador, tomaron como caso de estudio la Empresa Ecoroses S.A. en el año 2015. Calcularon la HC mediante dos metodologías: GHG Protocol y PAS 2050 y compararon los resultados de estas dos metodologías. Los factores de emisión fueron recopilados mediante IPCC y Ecoinvent v2.2. El resultado que obtuvieron de la HC fue de 3,75 kg CO₂eq/kg de rosa exportada, las fuentes de emisión de GEI que más afectaron fueron: los productos agrícolas (37,7%), la energía eléctrica (13,3%) y el uso de combustibles fósiles (10,95%). Propusieron implementar buenas prácticas ambientales para reducir los GEI, como, el uso adecuado de fertilizantes, orgánicos, ahorro energético y biocombustibles (Guallasamin Constante & Simón-Baile, 2018), no se tienen datos suficientes por el cual realizaron la propuesta para reducir la HC de la empresa Ecoroses S.A.

Estimaron la HC en los cultivos de Quinoa de los cantones Cayambe y Riobamba ubicados en los Andes ecuatorianos. En el estudio siguieron las directrices del IPCC 2006 para el Sector AFOLU y de Energía, para el Análisis de Ciclo de Vida de la quinoa. Recolectaron los datos mediante entrevistas, observaciones en campo, análisis de muestra de suelo y fertilizantes. Para el cálculo, los datos fueron tabulados en Excel, los cuales contuvieron la actividad y factor de emisión. Sus resultados fueron que en Cayambe y Riobamba se emiten 468,56 kg CO₂eq/ha y 425,38 kg CO₂eq/ha respectivamente, debido al uso de combustibles fertilizantes (Pinzón Colmenares, 2017).

En dos veredas al sur del Huila eligieron una muestra de 25 predios cafeteros, con el fin de analizar la magnitud de las emisiones GEI y poder obtener las actividades contaminantes. Las metodologías que se emplearon en este estudio fueron el protocolo GEI 2001 y las directrices del IPCC de 2019. Mediante encuestas identificaron y realizaron los cálculos obteniendo como resultado que la actividad con mayor emisión en la producción de café fue la labor de fertilización con un valor de 390175,24 kg CO₂-eq, el uso de combustible con una emisión 4600,22 kg CO₂-eq, una emisión por uso de electricidad de 301,71 kg CO₂-eq y por último la emisión por el uso de pesticidas de 157,47 kg CO₂-eq. La fuente de emisión con menor porcentaje de contaminación fue la aplicación de pesticidas, generando un porcentaje de menos de 1% de las emisiones totales (Babativa Contreras & González Meneses, 2020).

En MAVALLE S.A.S empresa del sector agrícola, industrial y comercial ubicada en el municipio de Puerto López, Meta, realizaron procesos de medición de huella de carbono donde identificaron emisiones de GEI con el fin de implementar estrategias que permitan la gestión y disminución de la huella de carbono. Como metodología para llevar a cabo la estimación de la huella de carbono para el proceso de caucho neutral, utilizaron la metodología descrita en el protocolo GHG y en la ISO:2018 (ISO, 2018). La mayor

contribución a la huella de carbono la realizaron las emisiones de proceso, con la aplicación de fertilizantes (3.624,35 Ton CO₂e) y urea (891,88 Ton CO₂e) a las plantaciones, uso de GLP (486,30 Ton CO₂e) para el proceso de secado del caucho y el uso de Diesel (402,54 Ton CO₂e) para el movimiento de maquinaria agrícola en el transporte de la materia prima (Gutiérrez Cruz, 2021).

Estimación y Mitigación

La Tabla 1 agrupa trabajos en los cuales además de calcular la huella de carbono, se han abordado esfuerzos por proponer planes/programas de mitigación. En la Tabla 1, la columna "Cultivo" identifica específicamente los tipos de cultivos analizados, la columna "Enfoque de Mitigación" establece los modelos y técnicas utilizadas para reducir las emisiones, destacando la diversidad de enfoques aplicados, la columna "Principales Fuentes de Emisión Identificadas" destaca los factores clave que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero en el contexto agrícola, proporcionando una base para la formulación de acciones específicas. Por último, la columna "Acciones de Mitigación Propuestas" presenta de manera sistemática las medidas concretas y viables destinadas a mitigar las emisiones identificadas.

Trabajo	Cultivo	Enfoque Mitigación	Principales Fuentes de Emisión Identificadas	Acciones de Mitigación Propuestas
(Morales, Zorogastúa C., de Mendiburu, & Quiroz, 2018)	Maíz, camote, yuca	Modelo CCAFS-Mitigation Options Tools (CCAFS-MOT): para la reducción energética proveniente de los combustibles fósiles, reducción del impacto ambiental	F, P, C , uso energético por la labranza.	<ul style="list-style-type: none"> - Incorporar residuos agrícolas para mejorar la fertilidad de los suelos. - Aplicar abonos orgánicos procesados. - Labrar lo más mínimo posible. - Usar inhibidores de nitrificación.
(Escobar Barragán, 2022)	Palma aceitera (Elaeis guineensis)	Metodología de ponderación lineal del método Ashby	R, E, C, P, F	<ul style="list-style-type: none"> - Reducir la entrada de fertilizantes nitrogenados sintéticos. - Reducir el consumo de combustible y energía. - Intercalar cultivos. - Gestionar y

				valorizar residuos.
(Lomelí Rodríguez, 2020)	Aguacate (Persea americana, Hass)	ISO 14064, mediante 3 fases, estimación de HC, estudios ecofisiológicos, propuestas de acciones para la mitigación, respectivamente	E,C,F,R , empaque de producto	<ul style="list-style-type: none"> - Reducir el consumo de combustibles. - Usar energía alternativa - Usar alternativas de fertilizantes orgánicos. - Transformar residuos de restos alimenticios y poda en biochar. - Usar material reciclado para el empaque del producto.
(Ramírez, Munar, García Nuñez , Mosquera Montoya, & Faaij, 2021)	Aceite de palma crudo (APC)	Análisis ciclo de vida	Cambio en el uso del suelo, Efluente de planta de beneficio de aceite de palma, F, E, C	<ul style="list-style-type: none"> - Aumentar el rendimiento de cultivos - Reducir el consumo de combustible - Agregar valor a la biomasa - Manejar adecuadamente suelos y paisajes

Tabla 1. Mitigación de Emisiones de GEI en sector agrícola

F - Fertilizante
P - Plaguicidas
C - Combustible
R - Residuos
E - Energía eléctrica

3 - Materiales y Métodos

Modelo del Sistema

Para el problema de generación de huella de carbono del sector agrícola colombiano, se han definido estados en una escala de 1 a 10. Cada estado representa un nivel de emisión de huella de carbono. En la Figura 5, el primer estado de color verde representa emisiones de GEI de un 10%, mientras que el último estado de color verde representa altas emisiones de GEI de un 100%.

Figura 5. Estados de las emisiones de GEI en un cultivo en Colombia

Algunas acciones consideradas para mitigar la HC en el sector agrícola colombiano son:

- Incorporar_abono_organico
- Usar_inhibidores_de_nitrificacion
- Sembrar_arboles
- Incorporar_labranza_combinada
- Intercalar_con_otros_cultivos

Figura 6. Plan de mitigación de HC calculado por AP

La Figura 6 representa transiciones desde un estado inicial hasta un estado objetivo. El bloque rojo representa el estado inicial (s_0), el bloque amarillo representa un estado intermedio y el bloque verde representa el estado objetivo (s_g). Las flechas indican transiciones de estado, los cuales se dan por la aplicación de una de las acciones anteriormente mencionadas.

La Figura 7 muestra nuestra adaptación del modelo de AP mostrado en la Figura 1, al contexto de la mitigación de la HC generada por actividades agrícolas. De acuerdo a la

Figura 7, un estado inicial está dado por altas emisiones de GEI y un estado objetivo, por emisiones de GEI inferiores al estado inicial.

Figura 7. AP aplicado a la mitigación de HC en actividades agrícolas

Grafo de Estados

Figura 8. Grafo de estados

La figura 8 muestra una versión preliminar del Grafo de Estados que representa el espacio de estados para mitigación de huella de carbono en el sector agrícola colombiano. En este espacio de estados, el planificador de IA buscará un camino que conduzca desde un estado inicial (no deseado) hasta un estado objetivo.

La aplicación de acciones como las mencionadas en la sección de la figura 5, disminuye los niveles de GEI. Por ejemplo, como lo describe la Figura 8, la acción *Incorporar_abono_organico_1* mitiga en un 40% los niveles de GEI. La acción *Uso_Inhibidores_de_nitrificación*, mitiga un 60% de los niveles de GEI, La acción *Intercalar_labranza_combinada_2*, mitiga un 20% de los niveles de GEI.

La acción *Incorporar_abono_organico_2*, mitiga un 40% de los niveles de GEI. La acción *Incorporar_labranza_combinada_1*, mitiga un 20% de los niveles de GEI, La acción *Intercalar_con_otros_cultivos*, mitiga un 40% de los niveles de GEI.

Formulación del Problema basado en el Sistema de Transición de Estados

La generación de HC en un cultivo de Colombia está dada por $\Sigma = (S, A, \gamma)$, donde:

$S = \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5\}$ son los niveles de emisiones de GEI generados por dicha actividad, es decir, s_1 representa un nivel de emisiones del 10% respecto a una contaminación total y s_5 representa un nivel de emisiones del 100%.

$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6\}$ son las posibles acciones que, aplicadas a Σ , generan transiciones entre los estados de S . Éstas son:

- a_1 : Incorporar_abono_organico_1
- a_2 : Usar_inhibidores_de_nitrificacion
- a_3 : Intercorporar_labranza_combinada_2
- a_4 : Incorporar_abono_organico_2
- a_5 : Intercorporar_labranza_combinada_1
- a_6 : Intercalar_con_otros_cultivos

Para un cultivo en particular, en un momento dado se tiene una instancia de problema dada por (Σ, s_0, S_g) , donde $s_0 \in S$ es un nivel de emisión de GEI que se desea reducir, mientras que $S_g \in S$ es el nivel de emisiones de GEI al cual se desea llegar en el cultivo, como se observa en la Figura 6.

Dominio del problema de Planificación Automática

Un dominio de problema AP en entidades de interés, los hechos son las propiedades de dichas entidades; pueden ser verdadero/falso o mantener un valor numérico durante la duración del plan, las acciones permiten transiciones de estado. Los siguientes párrafos presentan el dominio de problema AP PDDL.

Types: En el Código 1, el encabezado del dominio del problema AP incluye el nombre de identificación *mitigacion-huella-carbono* en la línea de los tipos se especifica los tipos de objetos que existirán en este dominio.

Código 1: Types del dominio del problema de AP

```
(define (domain mitigacion-huella-carbono)
  (:types
    cultivo nivel_emisiones emision - object
  )
)
```

Predicates: En esta sección de código de PDDL, los hechos booleanos se denominan predicados. En el Código 2, las dos primeras líneas del código indican un relación que establece en qué estado y el nivel de emisión se encuentra un cultivo específico. El predicado accesible se relaciona con la accesibilidad de un cultivo en una determinada emisión. y el predicado siguiente se usa para modelar la transición entre diferentes niveles de emisiones en el dominio.

Código 2: Predicates del dominio del problema de AP

```
(:predicates
  (en ?c - cultivo ?n - emision)
  (nivel_emision ?c - cultivo ?n - nivel_emisiones)
  (accesible ?c - cultivo ?x ?y - emision)
  (siguiente ?n1 ?n2 - nivel_emisiones)
)
```

Actions: Una acción PDDL comprende parámetros, condiciones previas y efectos. Los parámetros definen sobre qué tipos estamos realizando una acción. Las condiciones previas son una serie de hechos, conjunciones y disyunciones que deben satisfacerse para que se aplique la acción. Los efectos definen qué hechos deben establecerse como verdaderos o falsos o cambiar su valor numérico cuando se aplica una acción. En el Código 3, se define como nombre a la acción `usar_inhibidores_de_nitrificación`, seguido de los parámetros el cual se toma un cultivo con dos estados de emisión y dos niveles de emisiones, estos parámetros se utilizan para especificar el contexto en el que se realiza la acción. Las precondiciones deben cumplirse para que la acción sea ejecutable, las precondiciones son condiciones que deben ser verdaderas en el estado actual para que la acción tenga sentido. Se inicia en un cultivo con un estado inicial de emisión, luego se indica que el cultivo es accesible en las coordenadas de emisión inicial y emisión objetivo, posteriormente se indica un nivel de emisión a un cultivo, y por último la sección de siguiente indica un nivel de emisiones inicial sigue a otro nivel de emisión objetivo.

Los efectos indican cómo cambiará el estado del dominio después de ejecutar la acción. la primera línea de los efectos, indica que el cultivo ya no estará en la emisión inicial y la siguiente línea indica que está en la emisión objetivo, pasa igualmente con las líneas de nivel de emisión.

Código 3: Action del dominio del problema de AP

```
(:action usar_inhibidores_de_nitrificación
  :parameters (?c - cultivo ?so ?sg - emision
    ?ne-so ?ne-sg - nivel_emisiones)
  :precondition(and
    (en ?c ?so)
    (accesible ?c ?so ?sg)
    (nivel_emision ?v ?ne-so)
    (siguiente ?ne-so ?ne-sg)
  )
)
```

```

)
:effect (and
  (not (en ?c ?so))
  (en ?c ?sg)
  (not (nivel_emision ?c ?ne-so))
  (nivel_emision ?c ?ne-sg)
)

```

4 - Evaluación

Instancia del Problema

Las instancias de problema de AP permiten realizar expresiones de dominio de problema de AP para una situación particular. En PDDL, una instancia de problema AP comprende secciones, a saber, objetos, inicio y objetivo. La sección de objetos crea instancias de los tipos. La sección de inicio se da cuenta de los hechos en So. La sección Objetivo instancia los hechos en Sg.

En el Código 4 se define el encabezado para nombrar la instancia y su correspondiente dominio del problema y luego los objetos, en el ejemplo se tienen como objetos: arroz y café del cultivo, n100, n80, n60, n40, n20 de la emisión y nCien nOchenta nSesenta nCuarenta nVeinte de los niveles de las emisiones.

Código 4: Objetos de la instancia del problema de AP

```

(define (problem huella-carbono)
  (:domain mitigacion-huella-carbono)

  (:objects
    arroz cafe - cultivo
    n100 n80 n60 n40 n20 -emision
    nCien nOchenta nSesenta nCuarenta nVeinte - nivel_emisiones
  )
)

```

El Código 5, ejemplifica los hechos del estado inicial de la instancia del problema conforme se asignaron en los predicados del dominio del problema.

Código 5: Estado inicial de la instancia del problema de AP

```

(:init
  (en arroz n100)
  (en cafe n80)
  (nivel_emision arroz nCien)
  (nivel_emision cafe nOchenta)
  (siguiente nCien nOchenta)
  (siguiente nOchenta nSesenta)
  (siguiente nSesenta nCuarenta)
  (siguiente nCuarenta nVeinte)
  (accesible arroz n100 n80)
  (accesible arroz n80 n40)
  (accesible cafe n80 n60)
  (accesible cafe n100 n60)
  (accesible cafe n60 n40)
)

```

El Código 6 ejemplifica los hechos del estado objetivo, la intención es mitigar los niveles de emisión para el cultivo del arroz a emisiones de 40 % y mitigar los niveles de emisión para el cultivo de café a emisiones del 40%.

Código 6: Estado objetivo de la instancia del problema de AP

```
(:goal (and (en arroz n40)
            (en cafe n40)
          )
)
```

Ambiente de Pruebas

La figura 9 muestra el ambiente de pruebas implementado en una computadora portátil Ubuntu 22.04.1 LTS con CPU Intel Core i7-8565 y 16 GB de RAM. Codificamos el dominio y las instancias del problema AP con PDDL 1.2 (Ghallab et al., 1998, 27). Desarrollamos el módulo de planificación utilizando ENHSP (Planificador de Búsqueda Heurística Numérica Expresiva) (Scala, n.d.) (Scala, n.d.). ENHSP-20 fue escogido porque es un proyecto activo, sus desarrolladores ofrecen soporte, y ha sobresalido en las competencias ICAPS (International Conference on Automated Planning and Scheduling, 2023)

Figura 9. Entorno de pruebas

Resultados

El Código 7 representa el Plan de mitigación calculado por ENHSP. La acción Usar_inhibidores_de_nitrificacion dentro del dominio de planificación, el cual para la mitigación de niveles de emisión para el cultivo del arroz, de nCien a nSesenta debe pasar por el estado de nOchenta para llegar al estado objetivo de nCuarenta, y para el cultivo de café, de nOchenta a nCuarenta, debe pasar por el estado nSesenta para llegar al estado objetivo de nCuarenta.

Código 7: Plan de mitigación calculado por ENHSP

```
0.0: (usar_inhibidores_de_nitrificación arroz n100 n80 nCien n0Chenta)
1.0: (usar_inhibidores_de_nitrificación arroz n80 n40 n0Chenta nCuarenta)
2.0: (usar_inhibidores_de_nitrificación cafe n80 n60 n0Chenta nSesenta)
3.0: (usar_inhibidores_de_nitrificación cafe n60 n40 nSesenta nCuarenta)
```

5 - Conclusiones

Durante el desarrollo del proyecto se ha hecho un estudio alrededor de cómo se están calculando las emisiones de GEI en diferentes cultivos colombianos y a su vez, qué acciones se proponen para su mitigación. Dicho estudio revela que tanto la estimación como la mitigación de la HC carecen hasta el momento del uso de técnicas automatizadas lo cual inhibe la flexibilidad, replicabilidad y/o crecimiento del cálculo de emisiones y de los planes de mitigación propuestos.

El presente proyecto es pionero en el uso de una técnica de Inteligencia Artificial para automatizar la creación de planes de mitigación de huella de carbono generada por actividades agrícolas en el contexto colombiano. Las emisiones de GEI han sido modeladas como un Sistema de Transición de Estados, lo cual permite que un planificador de IA calcule una secuencia de acciones que, una vez ejecutadas sobre el cultivo, lograrán reducir las emisiones de GEI.

Actualmente se está trabajando en una versión del proyecto que permita cuantificar las emisiones de manera que el cálculo de los planes de mitigación tenga siempre como objetivo reducir el nivel de contaminación del cultivo en un momento dado.

Referencias

- Andrade, H. J., Campo, O., & Segura, M. (2014). Huella de carbono del sistema de producción de arroz (*Oryza sativa*). *Corpoica Cienc. Tecnol. Agropecu.*, 25-31.
- Andrade, H. J., Segura, M. A., & Varona, J. P. (2015). *Estimación de huella de carbono del sistema de producción de caña de azúcar (Saccharum officinarum) en Palmira.*
- Andrade, H. J., Segura, M. A., & Varona, J. P. (2015). *Estimación de huella de carbono del sistema de producción de caña de azúcar (Saccharum officinarum) en Palmira, Valle del Cauca, Colombia.*
- anonymus. (2006). Teoría de grafos. *Teoría de grafos*, 9.
- Asociación Española para la Calidad. (s.f.). *LA HUELLA DE CARBONO.*
- Babativa Contreras, A. M., & González Meneses, H. (2020). Evaluación de la huella de Carbono en cincuenta (50) fincas productoras de café en la. 80.
- British Standards Institution (BSI), Carbon Trust y Defra (Department for Environment Food and Rural Affairs). (2010). *Asociación Española para la Calidad.* Obtenido de Asociación Española para la Calidad: <https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/norma-pas-2060>

- CARBON NEUTRAL +. (19 de Septiembre de 2022). *Carbon Neutral Plus*. Obtenido de Carbon Neutral Plus: <https://www.carbonneutralplus.com/que-es-y-como-calcular-la-huella-de-carbono/>
- Drew, M. (2000). The 1998 AI Planning Systems Competition. *AI Magazine Volume 21 Number 2*.
- DVA Go Further. (20 de Abril de 2023). *IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA COLOMBIANA*. Obtenido de dva.com.co: <https://dva.com.co/importancia-de-la-agricultura-colombiana>
- Escobar Barragán, P. R. (2022). ESTIMACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO EN LOS SISTEMAS DE CULTIVO ORGÁNICO Y CONVENCIONAL DE PALMA ACEITERA (*Elaeis guineensis*) EN ESMERALDAS, PARA DESARROLLAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 116.
- Fernández, F., & Montoya, L. (2014). La huella de carbono como herramienta para lograr una. 73-86.
- Fernandez, F., & Montoya, L. (2014). La huella de carbono como herramienta para lograr una producción sostenible en un cultivo de flores ubicado en la Sabana de Bogotá–Colombia. *Revista de Tecnología*, 73-86.
- Fikes RE, Nilsson NJ. (1971). Strips: A new approach to the application of theorem proving to problem solving. *Artif Intell* 2:189-208.
- Ghallab, M., Howe, A., Knoblock, C., McDermott, D., Ram, A., Veloso, M., . . . Wilkins, D. (1998). Pddl: The planning domain definition language, ver-. *Yale Center for Computational Vision and Control Tech Report*.
- Ghallab, M., Nau, D., & Traverso, P. (2016). *Automated planning and acting*. Cambridge University Press.
- Ghallab, M., Nau, D., & Traverso, P. (2016). *Automated Planning and Acting*.
Ghallab, M., Howe, A., Knoblock, C., McDermott, D., Ram, A., Veloso, M., Weld, D., & Wilkins, D. (1998). *PDDL - The Planning Domain Definition Language version 1.2* (Tech Report CVC TR-98-003 / DCS tr-1165 ed.). Yale Center for Computational Vision and Control.
- Guallasamin Constante, K., & Simón-Baile, D. (2018). *Huella de carbono del cultivo de rosas en Ecuador comparando dos metodologías: GHG Protocolvs. PAS 2050*. Ecuador.
- Gutiérrez Cruz, L. L. (2021). *Estimación de la huella de carbono del proceso de producción de caucho neutral - MAVALLE S.A.S. TUNJA, Colombia*.
- Guzmán Luna, J. A. (2003). Técnicas de planificación para la generación automática de programas de control. 25-31.
- International Organization for Standardization. (2006). *Online Browsing Platform (OBP)*. Obtenido de Online Browsing Platform (OBP): <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14064:-1:ed-1:v1:es>
- International Conference on Automated Planning and Scheduling. (2023). *The International Planning Competition 2023*. Competitions. Retrieved 12 05, 2023, from <https://www.icaps-conference.org/competitions/>
- ISO. (2018). *ISO 45001:2018*. Obtenido de Online Browsing Platform (OBP): <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:es>
- Junguito, R. (2022). Episodios de la historia de la agricultura en Colombia. En R. Junguito, *Episodios de la historia de la agricultura en Colombia* (pág. 646 p.). Bogotá, Colombia.
- Lomelí Rodríguez, L. E. (2020). Estimación de la huella de carbono. 87.
- Meneses, H. V., Velásquez, E. U., & Bautista, J. I. (2014). Determinación de la huella de carbono en el cultivo del arroz *Oryza sativa* en el distrito de riego el Juncal, Huila, Colombia. Ingeniería y Región. *Determinación de la huella de carbono en el cultivo*

- del arroz Oryza sativa en el distrito de riego el Juncal, Huila, Colombia. Ingeniería y Región*, 29-43.
- Mesa, M. A., Piedrahíta, A. R., & Garzón, J. A. (2022). Medición de la huella de carbono y remoción de CO₂ para plantear estrategias de reducción y mitigación en una empresa de silvicultura y compensación forestal. *Ciencia Transdisciplinar en la Nueva Era. Ciencia Transdisciplinar en la Nueva Era*, 425.
- Morales, R. A., Zorogastúa C., P., de Mendiburu, F., & Quiroz, R. (2018). *PRODUCCIÓN MECANIZADA DE MAÍZ, CAMOTE Y YUCA EN LA COSTA DESERTICA PERUANA: ESTIMACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO Y PROPUESTA DE MITIGACIÓN*. Lima.
- Nau, D. S. (2007). Current trends in automated planning. *AAAI, AI Magazine*, 43. Obtenido de <https://ojs.aaai.org/index.php/aimagazine/article/view/2067>
- Ordonez, A., Caicedo, O. M., Villota, W., Rodriguez-Vivas, A., & Fonseca, N. L. (2022). Model-based reinforcement learning with automated planning for network management. *MDPI Sensors* 22.
- Parliamentary Office of Science and Technology POSTNOTE. (2006). *CARBON FOOTPRINT OF ELECTRICITY GENERATION*.
- Pednault EPD. (1987). Formulating multiagent, dynamic-world problems in the classical planning framework. 47-82.
- Pinzón Colmenares, I. (2017). *Estimación de la Huella de Carbono en los cultivos de Quinoa (chenopodium Quinoa) de los Cantones Cayambe y Riobamba ubicados en los Andes Ecuatorianos*. Quito.
- Piotrowski, W. M., Fox, M., Long, D., Magazzeni, D., & Mercurio, F. (2016). Heuristic planning for pddl+domains. *Workshops at the Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 3213-3219.
- Puche, C. C., De León, D., López, L., Urdaneta, J., & Sánchez, E. (2022). ANÁLISIS DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS Y SU EVOLUCIÓN EN LA NUEVA NORMALIDAD. In *Actas del Congreso de Investigación, Desarrollo e Innovación. ANÁLISIS DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS Y SU EVOLUCIÓN EN LA NUEVA NORMALIDAD. In Actas del Congreso de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 38-43.
- Ramírez, C., Munar, F., García Nuñez, J., Mosquera Montoya, M., & Faaij, A. (2021). Emisiones de GEI y desempeño económico del sector palmero en Colombia: escenario actual y perspectivas a largo plazo*. *Revista Palmas*, 34.
- Romero Gámez, M., & Suárez Rey, E. M. (2014). *Huella de Carbono en Cultivos Hortícolas de Hoja: Lechuga y Escarola*.
- Russell, S. J., Norving, P., & Pearson. (2009). *artificial intelligence: a modern approach*,.
- Scala, E., Haslum, P., & Thiébaux, S. (2016). Heuristics for numeric planning via subgoaling. *AAAI Press, International Joint Conference on Artificial*, 3228–3234.
- Scala, E. (n.d.). *The enhsp planner, GitLab*. The enhsp planner. Retrieved Junio 12, 2023, from <https://gitlab.com/enricos83/ENHSP-Public/-/tree/enhsp-20>
- Scala, E. (n.d.). *The enhsp planning system*,. The enhsp planning system,. Retrieved 2023, from [https:// sites.google.com/view/enhsp/](https://sites.google.com/view/enhsp/)
- Vargas Gaitán, K. (7 de marzo de 2016). *La agricultura colombiana en el contexto de la globalización. El campesino.co*. Obtenido de [El campesino.co: https://elcampesino.co/la-agricultura-colombiana-en-el-contexto-de-la-globalizacion/](https://elcampesino.co/la-agricultura-colombiana-en-el-contexto-de-la-globalizacion/)
- Wolf, R. M., Abramoff, M. D., Channa, R., Tava, C., Clarida, W., & Lehmann, H. P. (2022). Potential reduction in healthcare carbon footprint by autonomous artificial intelligence. *NPJ digital medicine. NPJ digital medicine*, 5(1),62.

World Resources Institute (WRI) & World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). (1998). *GREENHOUSE GAS PROTOCOL*. Obtenido de GREENHOUSE GAS PROTOCOL: <https://ghgprotocol.org/>